

AÇÕES ATENUANTES DA ANSIEDADE NO PRÉ-OPERATÓRIO INFANTIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251241

Lívia de Castro Martinez

Coautor(es):

Isabelly Vitória Vieira de Queiroz

Júlia de Santis Manganeli

Maria Eduarda Almeida Rabelo

Vanessa Gonçalves Nunes Moura Dias

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O pré-operatório infantil acompanhado pelo sentimento de ansiedade se mostra cada vez mais frequente, por ser um evento estressante para as crianças e para suas famílias. A diminuição efetiva da ansiedade pré-operatória pode melhorar a cooperação da criança com a equipe assistencial. Outrossim, assistências em salas cirúrgicas antes de uma cirurgia pediátrica, se mostra pertinente, para evitar quaisquer tipos de alterações no organismo do paciente, que venham a atrapalhar, até mesmo, a cirurgia. **OBJETIVOS:** Investigar as ações que levam à diminuição da ansiedade em crianças no pré-operatório. **MÉTODOS:** Esse estudo trata-se de uma revisão sistemática e sua metodologia é

fundamentada na análise de estudos científicos vinculados às ações que diminuem a ansiedade no pré-operatório infantil. Os descritores utilizados na busca foram: “Internação pediátrica”; “Criança”, “Ansiedade” e “Internação”. A consulta bibliográfica foi nomeada por artigos da plataforma SCIELO, na qual encontrou-se 46 estudos, sendo que 8 observou-se minuciosamente. Tais publicações foram analisadas para a construção da presente revisão que possibilitaram a reflexão da temática de forma objetiva. RESULTADOS: Após a leitura dos 8 estudos que tratavam do tema, foi notório que ações integrativas proporcionaram uma diminuição na ansiedade dos pais e no paciente. As estratégias como música, palhaçoterapia, programas pré-operatórios e materiais educativos demonstraram reduzir a ansiedade das crianças e dos seus familiares. CONCLUSÃO: Observou-se que as terapias utilizadas causavam diminuição da ansiedade pelo evento. Diante disso, ressalta-se a importância de práticas integrativas que tornem o ambiente pré-cirúrgico um ambiente mais sereno, visando uma qualidade e um proceder favorável no ato cirúrgico para o paciente, os acompanhantes e o cirurgião.

Palavras-chave: Ansiedade, Período Pré-Operatório, Pediatria

Referências

Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Díaz-Rodríguez M, Alcántara-Rubio L, AguilarGarcía D, Pérez-Muñoz C, CarreteroBravo J, PuertasCristóbal E. The Effect of Play on Pain and Anxiety in Children in the Field of Nursing: A Systematic Review. J Pediatr Nurs. 2021;61:15-22. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.022>

Kotiniemi LH, Ryhanen PT, Moilanen IK. Behavioral changes in children following daycase surgery. Anesthesia. 1997;52:970-976.

Liang Y, Huang W, Hu X, Jiang M, Liu T, Yue H, et al. Preoperative anxiety in children aged 2–7 years old: a cross-sectional analysis of the associated risk factors. *Transl Pediatr.* 2021;10(8):2024-34. <https://doi.org/10.21037/tp-21-215>

Malley A, Kenner C, Kim T, Blakeney B. The Role of the nurse and the preoperative assessment in patient transitions. *AORN J.* 2015; 6(4):181

Santapuram P, Stone AL, Walden RL, Alexander L. Interventions for parental anxiety in preparation for pediatric surgery: A narrative review. *Children.* 2021;8(11):1-9. <https://doi.org/10.3390/children8111069>

Stargatt R, Davidson AJ, Huang GH. A cohort study of the incidence and risk factors for negative behavior changes in children after general anesthesia. *Pediatric Anesthesia.* 2006;16:813-905.

Zainal Abidin H, Che Omar S, Zulfakar Mazlan M, Hasyizan Hassan M, Isa R, Ali S, et al. Postoperative Maladaptive Behavior, Preoperative Anxiety and Emergence Delirium in Children Undergone General Anesthesia: A Narrative Review. *Glob Pediatr Heal.* 2021;8:1-9. <https://doi.org/10.1177/2333794X211007975>

Filial da Instituição UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

